

Türkiye’de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme Çalışması

Analysing The Researches In The Field Of Mobile Learning In Turkey In Terms Of Different Variables: A Systematic Review Study

Çağlar MAVİŞ¹ Abdullah Cem ÜRESİN² Fatih OCAK³ Yavuz AKIN⁴ Davut ÜNLÜ⁵

¹ Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-1198-7704, Konya, Türkiye

² Şube Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0003-3077-6264, Konya, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-0083-2065, Konya, Türkiye

⁴ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-4472-2845, Konya, Türkiye

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0005-7298-4605, Konya, Türkiye

ÖZET

Mobil teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, eğitim alanında da köklü değişimlere neden olmuştur. Geleneksel sınıf ortamlarının ötesine geçerek, öğrenme deneyimlerini esnek ve kişiselleştirilmiş hale getiren mobil öğrenme, eğitimde yeni bir paradigma oluşturmuştur. Türkiye’de de bu teknolojik dönüşümün etkisiyle, mobil öğrenme alanında gerçekleştirilen araştırmalar giderek artmıştır. Ancak, bu alandaki çalışmaların kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi önemlidir. Bu makalede, Türkiye’deki 2014-2023 yılları arasında yapılan mobil öğrenme alanındaki lisansüstü tezlerin sistematik bir derlemesi sunulmaktadır. Bu derleme çalışması, Türkiye’deki mobil öğrenme araştırmalarının mevcut durumunu anlamak, önemli eğilimleri belirlemek ve gelecekteki araştırma alanlarını tanımlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dahil etme kriterlerini karşılayan 46 lisansüstü tez betimsel içerik analizi tekniğiyle incelenmiş ve bu tezlerin güncel eğilimleri (yıl, tür, amaç/konu teması, örneklem türü ve büyüklüğü, yöntem/desen, veri elde etme yöntemi, veri analiz tekniği, sonuçları) incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda en çok lisansüstü tezin yapıldığı yılın 2022 olduğu ve en çok yüksek lisans tezinde mobil öğrenme konusunun tercih edildiği, araştırmaların en çok etki ve ilişki belirleme amacıyla yapıldığı ve mobil öğrenmenin akademik başarıya ve tutuma etkisinin çok fazla incelendiği belirlenmiştir. Araştırmalarda en çok lisans öğrencileri ile küçük ve orta büyüklükte örneklem grubunun kullanıldığı, nicel yöntemler ile tarama modelinin en çok kullanıldığı ve betimleyici istatistikler ile parametrik testlerin ilk sıralarda tercih edildiği belirlenmiştir. Araştırmaların sonuçları incelendiğinde, bu sonuçların oldukça geniş perspektifte yayıldığı ve genel olarak mobil öğrenmenin akademik başarı ve tutuma olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kavramlar: Mobil Öğrenme, M-Öğrenme, Lisansüstü Tez, Sistematik Derleme.

ABSTRACT

The rapid development and spread of mobile technology has led to radical changes in the field of education. Mobile learning, which goes beyond traditional classroom environments and makes learning experiences flexible and personalised, has created a new paradigm in education. With the impact of this technological transformation in Turkey, research in the field of mobile learning has gradually increased. However, it is important to comprehensively analyse the studies in this field and examine them in terms of different variables. This paper presents a systematic review of postgraduate theses in the field of mobile learning in Turkey between 2014 and 2023. This review was conducted to understand the current state of mobile learning research in Turkey, to identify important trends and to identify future research areas. In the study, 46 postgraduate theses that met the inclusion criteria were examined by descriptive content analysis technique and the current trends of these theses (year, type, purpose/subject theme, sample type and size, method/pattern, data acquisition method, data analysis technique, results) were examined. As a result of the study, it was determined that the year in which the most postgraduate theses were conducted was 2022, the mobile learning topic was preferred in most master's theses, the studies were mostly conducted to determine the impact and relationship, and the effect of mobile learning on academic achievement and attitude was examined very much. It was determined that undergraduate students and small and medium-sized sample groups were mostly used in the studies, quantitative methods and survey model were mostly used and descriptive statistics and parametric tests were preferred in the first place. When the results of the studies were analysed, it was determined that these results were spread over a wide perspective and in general, mobile learning had a positive effect on academic achievement and attitude.

Keywords: Mobile Learning, M-Learning, Graduate Thesis, Systematic Review.

Citation: Maviş, Ç., Üresin, A., C., Ocak, F., Akın, Y. & Ünlü, D. (2024) “Türkiye’de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme Çalışması”, International QMX Journal, 3(5), 1689-1704. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, elektronik öğrenme ortamlarında kullanılan teknikler ve materyaller çeşitlenmekte ve hayatın her alanında benimsenen yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlardan biri de mobilite ve mobil kullanım paradigmasıdır. Mobilite terimi, kablosuz iletişim, hareketlilik ve taşınabilirlik gibi anlamlarda kullanılarak, iletişim teknolojilerinin ve GSM ağlarının yaygınlaşmasıyla günlük yaşantımıza girmiştir (Genç ve Bayburt, 2014: 213). Mobil kavramı ise TDK (2024) sözlüğünde "Hareketli olan, taşınabilir olan" şeklinde tanımlanmaktadır. Mobil cihazlar ise teknolojik yeteneklerin sürekli olarak gelişmesiyle ortaya çıkan, taşınabilir teknolojik cihazlardır. Bunlar arasında akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar, PDA'lar (avuç içi bilgisayarlar), e-kitap okuyucular, taşınabilir oyun cihazları ve medya oynatıcılarının önemli bir yeri vardır (Köroğlu, 2010: 61; Gümüş vd., 2012: 2; Saraç, 2014: 14).

21. yüzyıl ile birlikte dünya genelinde mobil cihazlar ve internet kullanımı hızla artmaktadır. We Are Social'ın 2023 istatistiklerine göre, dünya genelinde cep telefonu kullananların sayısı 5.44 milyara ulaşmıştır, bu da dünya nüfusunun %68'ine denk gelmektedir. Önceki yıla göre 168 milyon yeni telefon kullanıcısıyla %3'lük bir artış gözlemlenmiştir. İnternet kullanıcıları açısından da benzer bir trend vardır; 2023 yılında 5.16 milyar internet kullanıcısı bulunmuş ve bu, dünya nüfusunun %64.4'üne tekabül etmektedir. Bir önceki yıla göre %1.9'luk bir artış mevcuttur. Türkiye, internet kullanım oranında %83.4 ile dünya sıralamasında 37. sıradadır. Türkiye'de mobil veri internet erişimi ise %3.2 (2.6 milyon) artış göstermiştir. İnternet kullanıcı sayısı ise %0.6 yani 416.000 kişi artmıştır (Clicks'us Digital, 2023). TÜİK'in 2023 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'na göre, 16-74 yaş grubundaki internet kullanım oranı %85,0'dan %87,1'e yükselmiştir. Evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı ise bir önceki yıla göre 1,4 puan artarak %95,5'e çıkmıştır (TÜİK, 2023).

Mobil cihazların ve internetin yaygın kullanımı, bilgiye anlık erişim ve zengin içerik geliştirme imkanları, çağdaş eğitim öğretim stratejilerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu mobil araçlar ve uygulamalar, öğrenenlere destek sağlayarak, dijital kitaplar ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla öğrenme içeriğine kolay erişim imkanı sunmaktadır. Böylelikle öğrenme süreci daha zengin ve kesintisiz hale gelirken, öğrencilere esneklik ve erişilebilirlik sağlanmaktadır (Bozkurt, 2015: 75-76). Mobil öğrenme (m-öğrenme), geleneksel öğrenme metodlarına alternatif bir model olarak ortaya çıkmış ve öğrencilere daha etkili ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma potansiyeline sahiptir. Mobil öğrenme ortamları ise eğitim ve öğretimi içerik açısından zenginleştirirken, öğrencilere mobil cihazların sunduğu avantajları kullanma fırsatı sunmaktadır. Bu da öğrenme sürecinin daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanımaktadır (Köroğlu, 2010:61; Gümüş vd., 2012:2; Saraç, 2014:14).

İlgili literatürde mobil öğrenmeye dair birçok farklı tanımlamanın yapıldığı belirtilmektedir. Bu tanımlarda, "anlık, kişisel, resmi olmayan, bağlamsal, taşınabilir, her yerde erişilebilir/ulaşılabilir, yaşamın her anına entegrasyon sağlamış olma" gibi özelliklerin ön planda olduğu vurgulanmaktadır (Kukulska-Hulme, 2005; O'Malley vd., 2005). Mobil öğrenme kavramının, mobil cihazlar aracılığıyla (mobil telefon, PDA, mobil oyun cihazları) sınıf dışında hareketli bir şekilde gerçekleştirilmesi üzerine odaklandığı görülmektedir (Vatansever, 2015: 11). Trifonova (2003), mobil öğrenmeyi; "mobil öğrenme ortamları ve mobil cihazlar ile yapılan öğrenme-öğretme faaliyetlerinin tümü" olarak tanımlarken, Laroussi (2004) ise "teknolojik manada gelişmiş ve taşınabilir donanımların (tablet bilgisayar, PDA, gelişmiş telefonlar) kullanılarak yapılan öğrenme biçimi" olarak tanımlamıştır. Yani mobil öğrenme, cep telefonları, kişisel dijital asistanlar (PDA'lar) veya dizüstü bilgisayarlar gibi kablosuz cihazlar aracılığıyla gerçekleşen öğrenmedir. Böylece m-öğrenme sayesinde öğrencilere önceden belirlenmiş ve sabit bir yer olmadan ya da mobil teknolojiler kullanılarak bir öğrenme deneyimi sunulmaktadır (O'Malley vd., 2005). Mobil öğrenme, öğrencilerin eğitim kaynaklarına erişmelerini ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerden destek almalarını sağlayan, teknolojiyle geliştirilmiş bir öğrenme yöntemidir. Quinn'e (2011) göre ise, mobil öğrenme sayesinde bireyler, bireylerin cep telefonları veya Avuç içi, Windows CE makineleri ve dijital cep telefonları gibi kişisel dijital asistanları (PDA'lar) aracılığıyla eğitici anların keyfini çıkarmaktadır. M-öğrenme, mobil cihazların yardımıyla eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir uzaktan eğitim modeli olarak tanımlanırken. Bu model öğrencilere zaman ve çevreden bağımsız öğrenme fırsatı sunarak öğrencilere büyük fayda sağlayan bir model olarak değerlendirilmektedir (Korucu ve Alkan, 2011:1926). İfade edilen tanımların ışığında mobil öğrenme daha genel olarak, mobil ekosistemde içerik etkileşimi veya sosyal etkileşim aracılığıyla

yapılan hareket halindeki fertlerin mekândan bağımsız öğrenme süreci, şeklinde belirtilebilir (Ozan, 2013:41).

E-öğrenmenin bir uzantısı olarak karşımıza çıkan mobil öğrenme (Kinshuk, 2003), kuram ve pratik açısından çeşitli farklılıkları içeren yeni bir paradigma olarak kabul edilmektedir (Gökçearslan, Solmaz ve Kukul, 2016: 146). Bilişim teknolojilerinin ve teknolojik cihazların eğitim alanında kullanımı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek artmaktadır. Örneğin, Türkiye'de internet üzerinden eğitim, mesleki veya kişisel amaçlar için öğrenme faaliyetlerinde bulunan bireylerin oranı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre 2,8 puan artarak %18,7'ye yükseldiği görülmektedir (TÜİK, 2023). Bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanımı daha güvenilir ve yaygın hale gelmesi geleneksel eğitim yöntemlerinin teknolojik eğitim yöntemlerine göre önemini yitirmesine de neden olmaktadır. Bu değişim öncelikle e-öğrenmenin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Korucu ve Alkan, 2011: 1926). Yani kablolu ve belirli bir yerli sınırlı olan e-öğrenme gelişen teknolojilerin getirdiği kablosuz ağlar ve taşınabilen mobil cihazlar sayesinde mobil öğrenme boyutuna taşınmıştır (Park, 2011). E-öğrenmenin geleneksel eğitim yöntemlerine göre birçok avantajı olsa da, bilim camiasının yeni yollar izlemesine neden olan kendi eksiklikleri de vardır. Mobil teknolojilerin gelişimi ve eğitimde harekete duyulan ihtiyaç, m-öğrenmeyi çekici bir seçenek haline getirmiştir. M-öğrenmenin e-öğrenmeye göre avantajı ise, öğrencilerin konumlarına veya zamanlarına bakılmaksızın gerekli bilgilere istedikleri zaman erişebilmeleridir (Korucu ve Alkan, 2011:1926). Hatta daha ötesi olan ve öğrenmede dinamikliği ve esnekliği artıran, araç, yer ve vakitten bağımsız öğrenme yani u-öğrenme (ulaşılabilir öğrenme) ise (Park, 2011) yeni teknolojik trendler kapsamında tanıtılmaya başlanmıştır. Bu yeni trendler ve mobil teknolojinin giderek artan kullanımıyla birlikte mobil öğrenme fırsatlarının gelişimi araştırmacıların bu konuya olan ilgilerini sürekli canlı tutmuş ve bu alanında yapılan araştırmalar da önemli bir ivme kazanmıştır (Gökçearslan, Solmaz ve Kukul, 2016:146). Bu nedenle, mobil öğrenme alanındaki çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesi, mevcut durumun ve gelecekteki yönelimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Zira İlgili literatürde “mobil öğrenme alanı”nda yapılmış araştırmaların güncel eğilimlerinin ele alınarak analizinin yapıldığı çalışmaların oldukça popüler olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan; Hwang ve Tsai (2011) 2001-2010 yılları arasında İngilizce dilinde yayımlanmış çalışmaları içerik analizine tabi tuttuğu araştırmasında 154 makale incelemiştir. Wu vd., (2012), 2003 yılından 2010 yılına dek mobil öğrenme konu başlığı adı altında yapılan araştırmaları incelemiştir. Belirtilen yıllar arasındaki yayınlar için veritabanlarını tarayan araştırmacılar, çalışmaları için 164 adet araştırmayı incelemiştir. Korkmaz (2015) mobil öğrenme konusunda uluslararası ve ulusal literatürde bulunan 45 makaleyi doküman analizi ile incelemiş ve mobil öğrenmede yeni eğilimleri belirlemiştir. Krull ve Duarte (2017) yükseköğretimde mobil öğrenmede araştırma eğilimlerini incelediği çalışmasında 2011–2015 yılları arasında yayınlanan 233 hakemli makalenin sistematik derlemesini yapmıştır. Kavaklı ve Yakın (2019) 2015-2019 yılları arasında mobil öğrenme konusunda üç dergide yayımlanan 44 makaleyi incelemiştir. Korucu ve Biçer (2019) 2010-2017 yılları arasında Türkiye’de yapılan makalelere yönelik bir içerik analizi gerçekleştirmiştir. Altunçekiç (2020) 2010-2020 yılları arasında mobil öğrenme çalışmalarının içerik analizini yapmış ve bu kapsamda Türkiye merkezli 69 makaleyi incelemiştir. Solmaz ve Gökçearslan (2016) mobil öğrenmeyle ilgili lisansüstü tezlere yönelik yaptığı içerik analizi çalışmasında 2005-20015 yılları arasında yayımlanan 48 çalışmayı incelemiştir. Aydoğdu (2019), mobil öğrenme ile ilgili çalışmaların eğilimlerini içerik analizi ile incelediği çalışmasında 47 lisans üstü tez ve 180 makale incelemiştir. Uygun ve Sönmez (2019) mobil öğrenme üzerine güncel çalışmaların içerik analizini yaptığı araştırmasında 2010-2017 döneminde Türkiye’de yayımlanmış 19 tez ve 12 makaleyi incelemiştir. Yıldız vd. (2020) mobil öğrenme ile ilgili araştırma trendlerini incelediği çalışmasında 2016-2019 dönemlerinde yayımlanan toplam 1023 makaleyi incelemiştir.

Yukarıdaki incelemeler genel olarak çalışmaların amaçlarının, problem alanlarının, kapsamlarının, tarih aralıklarının, örneklem özelliklerinin, analiz tekniklerinin ve literatür seçim yöntemlerinin farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Mobil öğrenme alanında yapılan birçok araştırma olmasına rağmen, bu araştırmalardaki verilerin ve bilgilerin dağınık ve karmaşık olması, araştırmacıların bu verilere erişimde yaşadığı zorluklar ve bu verileri işlemelerinin gerektirdiği zaman miktarı, mobil öğrenme konusunda sistematik bir derleme çalışmasının önemini ortaya koymaktadır. 2014 ile 2023 arasında (on yıllık bir süreçte) Türkiye’de mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların sistematik bir derlemesinin

olmaması dikkat çekicidir. Bu nedenle, bu çalışmanın kapsamında mobil öğrenme alanındaki çalışmaların sistematik bir şekilde derlenerek, mobil öğrenme konusuna kapsamlı bir perspektif sunulması ve doğru karşılaştırmalar, değerlendirmeler ve yorumlamaların yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; 2014 ve 2023 tarihleri arasını kapsayan dönemde Türkiye’de mobil öğrenme alanında yapılmış olan gri literatür yani yüksek lisans ve doktora tezlerinin güncel eğilimlerini belirlemektir. Araştırma kapsamında Türkiye’de mobil öğrenme alanında gerçekleştirilen lisansüstü tezleri farklı değişkenler (yıl, tür, amaç/konu, yöntem/desen, örneklem grubu ve büyüklüğü, veri toplama yöntemi, veri analiz tekniği, sonuçlar) açısından incelenmiş ve mobil öğrenme konusundaki araştırma eğilimlerinin tanıtılmasına ışık tutulmuştur.

Bu çalışmanın ana problem cümlesi; “2014 ve 2023 tarihleri arasını kapsayan dönemde mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmalarda güncel eğilimler nasıldır?” şeklinde belirlenmiş olup çalışma kapsamında aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.

1. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların araştırma türüne göre dağılımı nasıldır?
3. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların amaçlarına veya konu temalarına göre dağılımı nasıldır?
4. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların araştırma yöntemi ve desenine göre dağılımı nasıldır?
5. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların örneklem grubu ve büyüklüğüne göre dağılımı nasıldır?
6. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır?
7. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmaların veri analizi tekniğine göre dağılımı nasıldır?
8. Mobil öğrenme alanında yapılmış çalışmalarda ulaşılan sonuçlara göre dağılımı nasıldır?

YÖNTEM

Araştırmanın Deseni ve Araştırma Süreci

Bu çalışmada nitel araştırma paradigması çerçevesinde, sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Sistematik derleme yöntemi, belirli bir problemi veya problem alanlarını cevaplamayı amaçlayarak ilgili tüm araştırmaları tespit etmeye, değerlendirmeye ve sentezlemeye odaklanan, bilimsel yöntemlere dayalı bir literatür incelemesi şeklindedir (Petticrew ve Roberts, 2005). Bu yöntem, aynı konu kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarını sentezlemek amacıyla geliştirilmiştir (Gökdemir ve Dolgun, 2020). Sistematik derleme yöntemiyle yürütülen çalışmalarda, bir soruyu yanıtlamak için belirli bir alanda yapılan önceki çalışmaların kapsamlı bir şekilde taranması gerekmektedir (Karaçam, 2013). Bunun ardından, incelenecek olan araştırmaları belirlemek için dâhil etme ve dışlama kriterleri kullanılır ve uygun olan araştırmaların sentezi yapılır. Derleme çalışmaları sistematik bir şekilde yapıldığında, belirli bir konuda mevcut bilgi birikiminin seviyesini anlamak ve bu bilgi birikiminin zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemek açısından önemli faydalar sağlar (Gough, Oliver ve Thomas, 2012).

Bu bağlamda, mobil öğrenmeyle ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin taranması yapılarak mobil öğrenme alanındaki araştırmaların bir özeti sunulmuştur. İncelenen çalışmalar belirlenmiş, değerlendirilmiş, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sürecinde şu aşamalar izlenmiştir (Karaçam, 2013; Gough, 2007):

- 1- Araştırmanın problem durumu ve problem cümleleri belirlenmiştir. 2- İncelenecek çalışmaların seçim kriterleri (dahil etme – dışlama kriterleri) oluşturulmuştur. 3- Arama stratejileri belirlenmiştir. 4- Mobil öğrenme ile ilgili yapılmış çalışmalar taranarak tespit edilmiştir. 5- Taranan çalışmaların dahil etme ve dışlama kriterleri kullanılarak gerekli elemeler yapılmıştır. 6- İncelenmek üzere seçilen çalışmaların

kodlaması yapılarak bilgisayara kaydedilmiştir. 7- Çalışmaların sistematik derleme haritası oluşturularak açıklanmıştır.

Örneklem

Bu çalışmanın evreni mobil öğrenme alanında yapılan tüm çalışmalardır. Örneklemi ise; 2014-2023 yılları arasında yayımlanan mobil öğrenme alanında yapılan ulusal çalışmalar oluşturmaktadır. Çalışmada 2014-2023 yılları arasında mobil öğrenme konusunda ulusal literatürde yayınlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlandığı için bu kapsamda incelenecek bu araştırmaların belirlenmesinde bazı kriterler kabul edilmiştir. Çalışmada incelenecek araştırmaların dahil edilme ve dışlama kriterleri şöyledir;

- i. Yüksek Lisans tezi, Doktora tezi olması, Bildiri, makale, seminer, kitap bölümü vb. olmaması
- ii. Araştırmaların 2014-2023 tarihleri arasında yayımlanmış olması,
- iii. Araştırmaların Türkiye’de ve Türkçe dilinde yayımlanmış olması,
- iv. Araştırmaların tüm metninin ULAKBİM veya YÖK Tez Merkezinden ücretsiz görüntülenebilmesi,
- v. Araştırmaların “Mobil Öğrenme/M-Öğrenme” konusunda yapılmasıdır.

Mobil Öğrenme konusunda yapılmış araştırmaların belirlenmesinde 10-12 Ocak 2024 tarihinde YÖK Ulusal Tez Merkezi, TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarının kullanılmasında araştırmacının zaman ve mekan sınırlılıklarının bulunması etkili olmuştur. Veri tabanlarında arama yapılırken “Mobil Öğrenme”, “M-Öğrenme” ve “Mobile Learning” anahtar kavramları “Gelişmiş Arama/Tarama” sekmelerine yazılmış ve ilgili literatür listelemiştir. Tez merkezinde ve Ulakbim’den toplamda 485 çalışmaya ulaşılmış ve yapılan incelemeler sonucunda birbiriyle aynı olan tezler ve mobil öğrenmeyi tam olarak konu edinmeyen tezler çıkarılmış 46 yüksek lisans ve doktora tezinin dahil edilme kriterlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Yani 46 lisansüstü tezi değerlendirme kapsamına alınarak incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan taramalar sonucunda incelenecek çalışmaların belirlenmesi aşamalarına gösteren akış şeması Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: Literatürün Taranması ve incelenen araştırmaların belirlenmesi sürecini gösteren akış şeması

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi

Bu çalışmada, dahil etme kriterlerini karşılayan tezlerin betimsel içerik analizi tekniğiyle güncel eğilimleri incelenmiştir. Betimsel içerik analizi, belli bir konu veya durum üzerinde yapılan nitel ve nicel araştırmaların incelenip düzenlenerek eğilimlerin tespit edilmesini ve sonuçların tanımlayıcı bir biçimde değerlendirilmesini sağlayan bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2012; Çalık ve Sözbilir, 2014). Bu yöntemle, 2014 - 2023 tarihleri arasında Türkiye’de mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların güncel eğilimleri belirlenmiş, veriler düzenlenerek gruplandırılmış, ve problem cümlelerine cevap olacak biçimde geliştirilen temalar perspektifinde raporlanmıştır.

İncelenen araştırmaların öncelikle özetleri değerlendirilmiş, ardından tezin tüm içeriği incelenerek problem cümlelerine uygun verilere ulaşılmıştır. Bu veriler, çalışmanın yılı, türü, amaç veya konusu, örneklem/çalışma grubu, yöntem/desen, veri toplama araçları, veri analiz tekniği, sonuç gibi kategoriler altında Microsoft Excel dosyasına kaydedilmiştir. Son olarak, yapılan analizler neticesinde incelenen araştırmaların güncel eğilimlerine göre yüzde ve frekans değerleri betimsel olarak sunulmuş ve ulaşılan bulgular tablo ve grafiklerle gösterilerek yorumlanmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Sistemik derleme çalışmaları yapılırken en önemli unsurlardan biri geçerlik ve güvenilirlik tedbirlerinin alınmasıdır (Karaçam, 2013). Bu çalışmada, kodlamaların, elde edilen verilerin ve ulaşılan bulguların güvenilirliği için çeşitli önlemler alınmıştır. Tüm aşamalarda, ilgili alanda uzmanlaşmış bir akademisyenden danışmanlık alınmış ve uzman değerlendirmesi istenmiştir. İlk aşamada, güvenilirlik

verisi için güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu hesaplamada $[(\text{Görüş birliği}/\text{Görüş birliği} + \text{Görüş ayrılığı}) \times 100]$ formülü (Miles ve Huberman, 1994) işe koşularak veri tabanlarından eş zamanlı yapılan taramalar neticesinde güvenlik katsayısı % 94 olarak belirlenmiştir. Uyum yüzdesinin 70 ve üzeri olmasından dolayı elde edilen verilerin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2012) ön görülmüştür. Verilerin içerik analizi yapılırken, istatistik alanından uzmanlaşmış bir uzman ile eğitim teknolojileri alanında çalışmalar yapan bir akademisyenden yardım alınmış ve yapılan tüm kodlama ve analizlerle ilgili görüş alınmıştır. Çalışmanın geçerliliğini sağlamak amacıyla, araştırma sürecinin tüm adımları, sistematik derleme aşamaları ve çalışılan verilerin kaynakları ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde sunulmuştur. Araştırmaların elde edildiği dizinler veya veri tabanları açıkça belirtilmiştir.

BULGULAR

2014- 2023 yılları arasında Türkiye’de yapılmış 46 lisansüstü tez içerik analizine tabi tutulmuş ve ulaşılan (yıl, tür, amaç/konu, örneklem grubu ve büyüklüğü, desen ve yöntem, veri toplama araçları, veri analiz tekniği ve sonuç) temalar frekans ve yüzdelerle değerlendirilerek tablolarla sunulmuştur.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin yıllarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Frekans (f)	Yüzdeler (%)
2014	4	8,69
2015	5	10,86
2016	3	6,52
2017	6	13,04
2018	5	10,86
2019	6	13,04
2020	4	8,69
2021	4	8,69
2022	7	15,21
2023	2	4,34
Toplam	46	100*

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

* Sayılarda virgülden sonra iki basamak kullanıldığı için toplam 100’den farklıdır.

Tablo 1 incelendiğinde 2014-2023 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde mobil öğrenme alanında her yıl iki ve daha fazla lisansüstü tezin yapıldığı ve tez sayısında bazı yıllarda artma bazı yıllarda ise azalma trendinin olduğu görülmektedir. En çok tezin yapıldığı yıl % 15,21 ile 2022 yılıdır. Bunu % 13,04’lük yüzdelerle 2017 ve 2019 yılları takip etmiştir. Mobil öğrenme alanında en az tezin yayımlandığı yılın % 4,34 ile 2023 yılı olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise yeni bitirilen yıl olmasından dolayı yapılan bazı tezlerin henüz yayımlanma veya görüntülenme izninin bulunmaması olabilir.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Türlerine Göre Dağılımı

Yayın Türü	Frekans (f)	Yüzdeler (%)
Doktora Tezi	6	13,04
Yüksek Lisans Tezi	40	86,96
Toplam	46	100

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde 2014-2023 yılları arasında yapılan 46 araştırmanın büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde araştırmaların % 86,96’sının yüksek lisans tezi olduğu, % 13,04’ünün doktora tezi olduğu tespit edilmiştir.

İncelenen lisansüstü tezlerin amaçları/konu temaları doğrultusunda ulaşılan kod ve kategoriler ile araştırmaların frekans dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Amaç/Konu Temalarına Göre Dağılımı

Kategori	Kod	f	%	Toplam f (%)
İlişki ve/veya Etki Belirlemek	M-öğrenmenin akademik başarıya etkisini inceleme	10	21,73	29 (63,04)
	M-öğrenme uygulamalarının tutuma etkisini inceleme	4	8,69	
	M-öğrenme veya oyunlaştırmanın motivasyona etkisini inceleme	2	4,34	
	M-destekli öğrenmenin m-öğrenme araçlarını kabul düzeyine etkisi	2	4,34	
	M-öğrenme teknoloji kabulünün yaşa, eğitim düzeyine ve bilişsel yüke göre incelenmesi	2	4,34	
	M-öğrenmenin İngilizce konuşma becerisine etkisi	1	2,17	
	M- öğrenimin mobil sadakat ile tekrar satın alma ile ilişkisi	1	2,17	
	Hayat boyu öğrenme ile m-öğrenmeye hazırbulunuşlukları arasındaki ilişki	1	2,17	
	M-öğrenmenin öğrenmeye, bilgi düzeyine, derse katılıma, performansa, disiplinlerarası alanlarına ilgiye etkisi	4	8,69	
	Öz-yönetimli öğrenme becerileri ile mobil öğrenme tutumları arasındaki ilişki	1	2,17	
M-öğrenmeyi benimseme niyetleri üzerinde yenilikçilik ve planlı davranış teorisinin (PDT) etkisini belirleme	1	2,17		
Görüş ve Algı Belirleme	M-öğrenme uygulama özelliklerinin önemi ve etkililiği ile ilgili görüşler	4	8,69	10 (21,73)
	Uzaktan eğitimde m-öğrenmenin öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi	1	2,17	
	M-öğrenmenin kullanım durumu ile ilgili öğrenci görüşleri	1	2,17	
	M-öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri	2	4,34	
	M-öğrenme algısını belirleme	2	4,34	
Tutum ve Hazırbulunuşluk durumunu belirleme	Öğrencilerin M-öğrenme tutumunun belirlenmesi, karşılaştırılması ve hazırbulunuşluk durumunun değerlendirilmesi	6	13,04	8 (17,39)
	Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının m-öğrenmeye ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması	2	4,34	
İçerik, uygulama geliştirme, oyunlaştırma (Tasarım)	Öğrenciler ve dersler için m-öğrenme içeriği (mobil uygulama) geliştirme	3	6,52	8 (17,39)
	Özel gereksinimli öğrenciler için m-öğrenme uygulaması tasarımı	1	2,17	
	M-öğrenme uygulamalarının oyunlaştırılması	2	4,34	
	Sporcu beslenmesi eğitimi için mobil uygulama geliştirme	1	2,17	
	Fizik tedavi eğitiminde m-öğrenme modüllü bir öğretim sistemi geliştirme	1	2,17	
M-öğrenme ve teknolojileri ile ilgili Durum Belirleme	Öğrencilerin mobil cihaz kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi	1	2,17	7 (15,21)
	Öğrencilerin m-öğrenme kullanım öz-yeterlik inançlarının incelenmesi	1	2,17	
	M-öğrenmenin MYO'larda uygulanabilirliği	1	2,17	
	Açık/uzaktan öğrenenlerin m-öğrenme okuryazarlık becerilerinin tespiti	1	2,17	
	Hemşirelikte anlatım ile m-öğrenme yöntemi etkinliğinin kıyaslanması	1	2,17	
	M-öğrenme uygulama destekli derslerin etkililiğinin incelenmesi	2	4,34	
Doküman İnceleme	M-öğrenme araştırma ve uygulamalarının metaanalizi	2	4,34	5 (10,86)
	M-öğrenmenin başarıya etkisi üzerine yapılan çalışmaların karşılaştırılması	1	2,17	
	M-öğrenmeyle ilgili araştırma eğilimlerinin incelenmesi	1	2,17	
	M-öğrenmede oyunlaştırma ile ilgili çalışmaların metaanalizi	1	2,17	
Ölçek Geliştirme	Matematik dersinde m-öğrenme tutumuna dair ölçek geliştirme	1	2,17	2 (4,34)
	Matematik öğreniminde m-öğrenmeyi kabul etme ve ölçek geliştirme	1	2,17	

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 3'e göre; mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların amaç/konu temaları analiz edildiğinde yapılan kodlamalar sonucunda yedi kategoriye ulaşıldığı görülmektedir. Araştırmaların en çok ilişki ve/veya etki belirlemek (%63,04) amacıyla yapıldığı ve bunu "görüş ve algı belirleme" araştırmalarının (%21,73) takip ettiği belirlenmiştir. İlişki ve/veya etki belirleme üzerine yapılan lisansüstü tezlerden % 21,73'ünün "m-öğrenmenin akademik başarıya etkisinin incelenmesi", % 8,69'unda ise "m-öğrenme uygulamalarının tutuma etkisinin incelenmesi" amaçlanmıştır. Ve yine m-öğrenmenin öğrenmeye, bilgi düzeyine, derse katılıma, performansa, disiplinlerarası alanlara ilgiye etkisinin incelendiği lisansüstü tezlerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Görüş ve algı belirleme amacıyla yapılan araştırmalardan % 8,69'unda m-öğrenme uygulama özelliklerinin önemi ve etkililiği ile ilgili görüşlerin incelendiği görülmektedir. Yapılan lisansüstü tezlerin % 17,39'unun "tutum ve hazırbulunuşluk durumunu belirleme", % 17,39'unun "içerik, uygulama geliştirme, oyunlaştırma (tasarım)", % 15,21'inin "m-öğrenme ile ilgili durum belirleme", % 10,86'sının doküman inceleme, % 4,34'ünün ise "ölçek geliştirme" amacıyla yapıldığı belirlenmiştir.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin araştırma yöntemi ve desenlerine göre dağılımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Yöntem ve Desenlerine Göre Dağılımı

Yöntem	Desen	f	%	Toplam f (%)
Nitel Araştırma	Durum Çalışması	2	4,34	4 (8,69)
	Eylem Çalışması	1	2,17	
	Derleme Çalışması	1	2,17	
Nicel Araştırma	Yarı Deneysel	13	28,26	34 (73,91)
	Tarama	18	39,13	
	Diğer	3	6,52	
Karma Araştırma	Tasarım Tabanlı Araştırma	3	6,52	8 (17,39)
	Tarama ve Yarı Deneysel	3	6,52	
	Durum ve Yarı Deneysel	2	4,34	

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 4'e göre mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların % 73,91'inin yani büyük çoğunluğunun nicel araştırma olduğu ve bunu % 17,39 ile karma araştırmaların, % 8,69 ile nitel araştırmaların takip ettiği görülmektedir. Araştırmalarda desen olarak ise en çok tarama modelinin (18+3) ve ardından yarı deneysel çalışmaların (13+3+2) yapıldığı belirlenmiştir. Karma araştırmalarda; tasarım tabanlı araştırma (%6,52), tarama ve yarı deneysel (%6,52) ile durum ve yarı deneysel modeller (54,34) tercih edilirken, nitel araştırmalarda; durum (%4,34), eylem (% 2,17) ve derleme (%2,17) modellerinin öne çıktığı görülmektedir.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin örneklem grubu ve büyüklüğüne göre dağılımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Örneklem Grubu ve Büyüklüğüne Göre Dağılımı

Kategori	Kod	Frekans (f)	Yüzde (%)
Örneklem Grubu	İlkokul Öğrencisi	1	2,17
	Ortaokul Öğrencisi	4	8,69
	Lise Öğrencisi	8	17,39
	Ön Lisans Öğrencisi	2	4,34
	Lisans Öğrencisi	17	36,95
	Öğretmen/Öğretmen Adayı	3	6,52
	Akademisyen/Uzman	1	2,17
	Sporcu	1	2,17
	Çalışan	4	8,69
	Diğer	6	13,04
	Örneklem Büyüklüğü	1-10	2
11-20		2	4,34
21-50		7	15,21
51-100		10	21,73
101-200		2	4,34
201-500		7	15,21
501-1000		6	13,04
1000 ve üzeri		5	10,86

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 5'e göre mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerde kullanılan örneklem grupları arasında ilk sırada lisans öğrencilerinin olduğu (%36,95), ikinci sırada ise lise öğrencilerinin olduğu (%17,39), üçüncü sırada ise ortaokul öğrencilerinin olduğu (%8,69) görülmektedir. Örneklem büyüklüğü açısından ise araştırmaların orta ve küçük örneklem grupları üzerinde yapıldığı görülmektedir. İlk sırada 51-100 aralığında örneklem büyüklüğü kullanan araştırmaların yer aldığı ve bunu 21-50 ile 201-500 aralığındaki örneklem büyüklüğüne sahip tezlerin takip ettiği belirlenmiştir. Büyük örneklem grubu üzerinde araştırma yapan lisansüstü tezlerin sayısının ise 5 olduğu görülmektedir.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin veri toplama araçları göre dağılımı Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Veri Toplama Aracı	f	%
Başarı Testi	13	28,26
Anket	12	26,08
Ölçek	31	67,39
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu	8	17,39
Değerlendirme Formu	2	4,34
Günlük, Ürün dosyası, Video kayıtlar	2	4,34
Dokümanlar (Literatür)	5	10,86
Diğer	3	6,52

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 6'ya göre mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların % 67,39'unda veri toplama aracı olarak ölçek kullanıldığı ve bu araştırmaları % 28,26 ile başarı testi kullanan araştırmaların takip ettiği görülmektedir. Anket kullanan araştırmalar ise % 26,08'lik yüzdelerle üçüncü sırada yer almaktadır. Araştırmalarda sık tercih edildiği görülen diğer veri toplama aracının ise yarı yapılandırılmış görüşme formları olduğu ve lisansüstü tezlerin % 17,39'unda kullanıldığı görülmektedir. Araştırmalarda veri toplama aracı olarak en az % 4,34'lük yüzdelerle "değerlendirme formu" ve "günlük, ürün dosyası, video kayıtlar"ın tercih edildiği belirlenmiştir.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin veri analiz tekniğine göre dağılımı Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Veri Analiz Tekniğine Göre Dağılımı

Veri Analiz Tekniği	f	%
İçerik Analizi	9	19,56
Betimsel Analiz	3	6,52
Metaanaliz	4	8,69
Frekans, Yüzdeler (Betimleyici İ.)	27	58,69
Ortalama, Standart Sapma (Betimleyici İ.)	17	36,95
KMO, Bartlett's Küresellik Testi	11	23,91
Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov Testi	3	6,52
Faktör Analizi	11	23,91
Ki-Kare Testi (Pearson Chi-33 Square)	1	2,17
Parametrik Testler (t- Testi, ANOVA, MONOVA)	26	56,52
Non-Parametrik Testler (Mann-Whitney U, Kruskal Wallis)	9	19,56
Korelasyon	7	15,21
Regresyon	3	6,52
Wilcoxon İşaretli Sıra Testi	1	2,17
Post-Hoc testi (Tukey, Bonferroni)	6	13,04
Diğer (Ober Etkileşim Analizi)	1	2,17

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 7'de bulunan mobil öğrenme alanında yapılan araştırmalarda kullanılan veri analiz teknikleri incelendiğinde araştırmalarda en çok betimleyici istatistik türlerinden olan "Frekans, Yüzdeler" (% 58,69) değerlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu tekniği parametrik testlerin yani "t- Testi, ANOVA, MONOVA" testleri (% 56,52) ile "Ortalama, Standart Sapma (Betimleyici İ.)" istatistiklerinin takip ettiği belirlenmiştir. Araştırmalarda en az kullanılan tekniğin "Wilcoxon İşaretli Sıra Testi", "Ober Etkileşim Analizi" ile "Ki-Kare Testi (Pearson Chi-33 Square)" olduğu ve bu tekniklerin sadece birer kez kullanıldığı belirlenmiştir.

Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin ulaşılan sonuçlara göre dağılımı Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmaların Sonuçlarına Göre Dağılımı

Ulaşılan Sonuçları Gösteren Kodlar	f	%
M-öğrenmenin akademik başarı üzerinde olumlu etkisi vardır (deney grubu lehine)	12	26,08
M-öğrenme geleneksel öğrenmeye göre başarıyı artırmakta etkilidir.	1	2,17
Öğrencilerin m-öğrenme konusunda olumlu algı ve düşünceleri vardır.	2	4,34
Bireylerin m-öğrenmeyle ilgili tutumları olumludur.	5	10,86
M-öğrenme uygulamaları bireylerin m-öğrenme, teknoloji ve derse tutumlarını olumlu şekilde etkilemektedir (Deney grubu lehine)	10	21,73
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme ve m-öğrenmeye ilişkin tutumları arasında anlamlı korelasyon yok.	1	2,17

Çalışanların yaşam boyu öğrenme ile m- öğrenmeye hazırbulunmuşlukları arasında pozitif korelasyon var.	1	2,17
Bireylerin m- öğrenme hazırbulunmuşlukları orta düzeylidir.	2	4,34
Öğrencilerin öz yönetimli öğrenme becerileri ile mobil öğrenmeye yönelik tutum arasında pozitif korelasyon vardır.	1	2,17
M-öğrenme uygulamalarıyla öğrenciler için gerekli eğitim setleri oluşturulmuştur.	2	4,34
M-öğrenme uygulamaları bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre tutumlarında, teknoloji kabullerinde anlamlı farklılık oluşturmamaktadır.	3	6,52
Mobil cihazlar eğitim sürecinde hızlandırıcı, kolaylaştırıcı ve esnek etkiye sahiptir.	1	2,17
M-öğrenme eğitimde (bilgiyi artırmada) etkili ve derslere katkı sağlamaktadır.	6	13,04
Öğrencilerin mobil cihaz kullanma özyeterlik inançları bazı değişkenlere göre farklılaşmaktadır. M-öğrenme olumlu etkilemektedir.	2	4,34
M-öğrenme uygulamaları m-öğrenme araçları kabul düzeyine ve bilişsel yüke olumlu etki etmektedir.	1	2,17
M-öğrenme derse katılımı, motivasyonu, performansı artırma, beceri geliştirme ve disiplinlerarası alanlara ilgiyi artırmada etkilidir.	7	15,21
M-öğrenme ortamının öğrenciler üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri vardır.	1	2,17
E-öğrenmeden faydalanan öğrencilerin m-öğrenme okuryazarlığı yüksektir.	1	2,17
Matematik öğretiminde geçerli ve güvenilir bir m-öğrenme tutum ölçeği, m-öğrenme kabul ölçeği üretilmiştir.	2	4,34
PDT, yenilikçilik ve tutum mobil öğrenmeyi benimseme ile kullanma niyeti üzerinde etkilidir.	2	4,34
Mobil sadakat, tekrara satın alma ve oyunsal deneyim arasında farklı açılardan korelasyon vardır.	1	2,17
M-öğrenme olumlu etkiledi.	1	2,17
M-Öğrenme ile ilgili çalışmalar yıllara göre artmış, ABD ile İngiltere lider konumda, nicel çalışma çok, betimsel ve t-testi analizleri çoğunluktadır.	1	2,17
Oyunlaştırmanın mobil öğrenmeye olumlu etkisi bulunmaktadır.	3	6,52

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 8 incelendiğinde, lisansüstü tezlerde birçok farklı sonuçların elde edildiği ve bu sonuçlardan bazılarının birbirleri ile paralellik gösterirken bazılarının ise birbirleri ile çeliştiği belirlenmiştir. Mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin sonuçlarına göre dağılımı ele alındığında % 26,08'lik dilimle en çok araştırmalarda “m-öğrenmenin akademik başarı üzerinde olumlu etkisi vardır (deney grubu lehine)” sonucuna ulaşıldığı belirlenmiştir. Bunu % 21,73'le “M-öğrenme uygulamaları bireylerin m-öğrenme, teknoloji ve derse tutumlarını olumlu şekilde etkilemektedir (Deney grubu lehine)” sonucuna ulaşan araştırmalar takip etmektedir. Üçüncü sırada % 15,21'lik dilimle “M-öğrenme derse katılımı, motivasyonu, performansı artırma, beceri geliştirme ve disiplinlerarası analara ilgiyi artırmada etkilidir” sonucuna ulaşan tezler bulunmaktadır. Ve yine hem ardından araştırmaların % 13,04'ünü oluşturan “M-öğrenme eğitimde (bilgiyi artırmada) etkili ve derslere katkı sağlamaktadır” sonucuna ulaşan tezler yer almaktadır.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Türkiye gibi hızla dijitalleşen ve teknolojiyi benimseyen bir ülkede, mobil öğrenme araştırmaları eğitim sisteminin geliştirilmesi ve yenilikçi öğrenme yöntemlerinin benimsenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışma sayesinde mobil öğrenme alanındaki Türkiye'deki araştırmaların önemi vurgulanmış ve yapılan bu araştırmaların genel eğilimleri yani türleri, amaçları, kapsamı, metodolojik yaklaşımları, veri analizleri ile sonuçları özetlenmiştir. Ayrıca, mobil öğrenme alanındaki mevcut durumun değerlendirilmesi ve gelecekteki araştırma alanlarının belirlenmesi için temel bir zemin oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen kanıtlar genel olarak; on yıllık dönem içerisinde mobil öğrenme konusunun lisansüstü tezlerde artan bir eğilimle incelendiği, ancak bazı yıllarda azalmaların görüldüğünü, araştırmalarda eski trendlerle birlikte yeni ve önemli trend ve eğilimlerin benimsenmeye başladığı yönündedir. Krull ve Duarte (2017) da yaptığı sistematik derleme çalışmasında, yükseköğretimde mobil öğrenmenin, artan çeşitlilikteki araştırma konularının, yöntemlerin ve araştırmacıların da gösterdiği gibi büyüyen bir alan olduğu temel bulgusuna ulaşmıştır. Çalışmada özellikle en yüksek tez sayısına 2022 yılında ulaşıldığı ve bu yılı 2017 ve 2019 yıllarının izlediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, 2023 yılında tez sayısında belirgin bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni 2023 yılında yapılan tezlerin henüz gösterilme izinlerinin bulunmaması olabilir. 2015-2019 yılları arasında yayınlanan makaleleri inceleyen Kavaklı ve Yakın (2019) en fazla makalenin yayınlandığı yılın 2017 olduğunu belirtmiştir. Çalışmada ulaşılan diğer bir sonuç ise yapılan araştırmaların çoğunluğunun yüksek lisans tezi düzeyinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, mobil öğrenme alanında öğrencilerin lisansüstü düzeydeki ilgili araştırmalara olan ilgisini ve bu alanda

gerçekleştirilen akademik çalışmaların büyük ölçüde yüksek lisans seviyesinde yoğunlaştığını göstermektedir. İlgili literatür incelendiğinde ulaşılan bu sonuçların başka çalışma sonuçları (Solmaz ve Gökçearslan, 2016, Aydoğdu, 2019) tarafından desteklendiği görülmektedir.

Mobil öğrenme alanındaki araştırmaların amaç ve konu temalarının analizi doğrultusunda yapılan kodlamalar sonucunda yedi farklı kategoriye ulaşılmıştır. En belirgin sonuç, araştırmaların çoğunun ilişki ve/veya etki belirleme amacıyla yapıldığıdır. Bu kategori %63,04'lük bir oranla en yüksek yoğunluğa sahiptir. Bu araştırmalar, mobil öğrenmenin akademik başarı, tutumlar üzerindeki etkisi gibi konuları ele almaktadır. Bununla birlikte, görüş ve algı belirleme amacıyla yapılan araştırmalar da %21,73'lük bir oranla önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmalar, mobil öğrenme uygulama özelliklerinin etkililiği gibi konuları incelemektedir. Daha detaylı olarak, ilişki ve/veya etki belirleme üzerine yapılan lisansüstü tezlerin çoğunluğu m-öğrenmenin akademik başarıya etkisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra, mobil öğrenmenin öğrenmeye, bilgi düzeyine, derse katılıma, performansa ve disiplinlerarası alanlara ilgiye etkisinin incelendiği tezler de önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, araştırmalarda tutum ve hazırbulunuşluk durumunu belirleme, içerik ve uygulama geliştirme, oyunlaştırma/tasarım, ölçek hazırlama, m-öğrenme ve teknolojileri ile ilgili durum tespit etme, Doküman inceleme gibi konuların da ele alındığı görülmektedir. Bu sonuçlar literatürdeki çalışma sonuçları tarafından desteklenmektedir (Wu vd., 2012; Solmaz ve Gökçearslan, 2016; Krull ve Duarte, 2017; Aydoğdu, 2019; Uygun ve Sönmez, 2019; Kavaklı ve Yakın, 2019). Aydoğdu (2019) tez ve makalelerin eğilimlerini incelediği çalışmasında konu dağılımı olarak mobil oyunlaştırma ve tutum, algı ve görüş odaklı mobil öğrenme çalışmalarının diğer çalışmalara oranla daha ön planda olduğunu saptamıştır. Wu vd., (2012)'un metaanalizi yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş ve araştırmaların %58'inde mobil öğrenmenin öğrenme-öğretme sürecindeki etkisinin hesaplaması hedeflenirken %32'lik kısımda yeni bir mobil öğrenme ortamı hazırlanıp bunun başarıya etkisinin araştırılması yapılmıştır. Krull ve Duarte (2017) mobil öğrenme derlemesinde, en yaygın araştırma konusunun m-öğrenme uygulamaları ve sistemlerinin etkinleştirilmesi olmaya devam ettiğini bildirmiştir. Bu sonuç uluslararası literatürde m-öğrenme alanındaki araştırmalarda benimsenen amaçlar ile yerli literatürün kısmi olarak örtüşüğünü ancak Türkiye'de önceliğin hala uygulama ve sistemlerin etkinleştirilmesi olmadığını göstermektedir. Hem yerli hem yabancı literatürü inceleyen Korkmaz (2015)'in çalışması da bu bilgiyi doğrulamaktadır. Çalışmada; Türkiye'den seçilmiş eserlerin çoğunlukla öğrenci görüşlerini belirlemeye çalışan betimleyici araştırmalar olduğu, ScienceDirect'ten seçilen çalışmaların ise oldukça çeşitli konulara sahip, farklı disiplinlerden, farklı öğrenme yaklaşımlarından oluşan ve çoğunlukla geliştirilmiş özgün bir ortamın etkililiğini bulmaya çalışan araştırmalar olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca yine çalışmalarda mobil öğrenmede öğrencilerin akademik başarıları, tutum ve etki algıları, öğretmen/akademisyen tutum veya algıları, uyarlanabilir mobil ortamlar, mobil öğrenmede oyunlaştırma, öz-düzenleyici öğrenme mobil ortamları gibi konuların ele alındığı belirtilmiştir (Korkmaz, 2015).

Araştırmaların çoğunda nicel yöntemlerin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu, mobil öğrenme alanında yapılan çalışmaların genellikle sayısal verilere dayalı olduğunu ve bu verilerin analiz edilerek sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Karma araştırmalar ve nitel araştırmalar da önemli bir paya sahiptir, ancak nicel araştırmaların belirgin bir şekilde öne çıktığı görülmektedir. Araştırmalarda en çok tarama modeli ve yarı deneysel desenler kullanılmıştır. Bu, mobil öğrenme alanındaki araştırmaların genellikle mevcut durumu analiz etmek ve belirli değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldığını göstermektedir. Ayrıca sadece üç çalışmada tasarım tabanlı araştırma modelinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ulaşılan bu sonuçların ilgili literatürde bulunan başka çalışma sonuçlarıyla (Wu vd., 2012; Sönmez vd., 2018; Uygun ve Sönmez, 2019; Aydoğdu, 2019; Kavaklı ve Yakın, 2019; Yıldız vd., 2020; Altunçekiç, 2020) paralellik gösterdiği görülmektedir. Örneğin; Uygun ve Sönmez, (2019) en çok nicel araştırmaların yapıldığını bildirdiği içerik analizinde sadece iki tasarım tabanlı araştırmanın olduğunu belirtmiştir. Yıldız vd. (2020) incelediği makalelerin %40'ında niceliksel yaklaşımların kullanıldığını, %18'inde karma yaklaşımların kullanıldığını belirlemiştir. Kavaklı ve Yakın (2019) ise incelediği makalelerin % 55'inde nicel, % 20'sinde nitel ve % 9'unda karma yöntemlerin kullanıldığını bildirmiştir.

Örneklem grupları incelendiğinde ise, lisans ve lise öğrencilerinin en sık kullanılan gruplar olduğu görülmektedir. Bu, mobil öğrenme uygulamalarının genellikle bu öğrenci grupları üzerinde

değerlendirildiğini göstermektedir. Örneklem büyüklüğü açısından, araştırmaların genellikle küçük (51-100, 21-50) ve orta (201-500) örneklem grupları üzerinde yapıldığı ve büyük örneklem gruplarının (1000 ve üzeri) daha az tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ilgili literatürde bulunan diğer içerik analizi yapan çalışma sonuçları (Hwang ve Tsai, 2011; Solmaz ve Gökçearsan, 2016; Uygun ve Sönmez, 2019; Aydoğdu, 2019; Kavaklı ve Yakın, 2019; Korucu ve Biçer, 2019) ile örtüşmektedir. Solmaz ve Gökçearsan, (2016) lisansüstü tezleri incelediği çalışmasında 31-100 aralığındaki örneklem sayısının en çok kullanıldığını, ancak 1000'den fazla örneklem sayısını oluşturan araştırmanın olmadığını belirlemiştir. Bu durum ilerleyen yıllarda araştırmalarda daha büyük örneklem sayısına ulaşıldığını göstermektedir.

İncelenen araştırmalarda veri toplama araçlarına bakıldığında, ölçeklerin en sık kullanılan araçlar olduğu görülmektedir. Bu, mobil öğrenme alanındaki araştırmaların genellikle katılımcıların tutumlarını, algılarını veya davranışlarını ölçmeyi amaçladığını göstermektedir. Başarı testleri ve anketler de sıkça kullanılan diğer araçlardır. Ayrıca, yarı yapılandırılmış görüşme formlarının da tercih edildiği ancak daha az sıklıkta kullanıldığı belirlenmiştir. Veri analiz tekniklerine bakıldığında, araştırmalarda en sık kullanılan tekniklerin betimleyici istatistikler olduğu görülmektedir. Bu, araştırmacıların genellikle verilerin dağılımını, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçülerini incelediğini göstermektedir. Parametrik testler ve ortalamaların incelenmesi de sıkça tercih edilen analiz yöntemlerindedir. Wu vd. (2012), Solmaz ve Gökçearsan (2016), Uygun ve Sönmez, (2019), Kavaklı ve yakın (2019), Aydoğdu (2019) ve Altunçekiç (2020)'in de bu çalışmada ulaşılan bulgulara benzer sonuçlara ulaştığı belirlenmiştir. Kısaca, mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların metodolojik çeşitliliği, farklı araştırma sorularının ve hedeflerinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, gelecekteki araştırmacıların metodolojik yaklaşımlarını belirlerken dikkate almaları gereken önemli faktörler arasında görülebilir.

Bu çalışmada mobil öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin sonuçları da derlenmiştir. Araştırmaların geniş bir yelpazede çeşitli sonuçlara ulaştığı ve bu sonuçların farklı perspektiflerden değerlendirildiği tespit edilmiştir. En yaygın sonuçlardan biri, mobil öğrenmenin akademik başarı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu yönündedir. Bu sonuç, öğrencilerin mobil teknolojileri kullanarak daha etkili bir şekilde öğrenme sağlayabileceğini ve bu şekilde akademik başarılarını artıracaklarını göstermektedir. Şeylan (2018), Avcı (2018) ve Sönmez (2019) tarafından yapılan metaanaliz çalışmalarında da benzer sonuçlara ulaşılmış ve mobil öğrenmenin akademik başarıya olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, mobil öğrenme uygulamalarının bireylerin öğrenme, teknoloji ve derslere olan tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna da sıkça ulaşılmıştır. Bu sonuç, Avcı (2018)'nin yaptığı incelemede mobil öğrenmenin tutumu olumlu etkilediği sonucuyla örtüşmektedir. Bu sonuçlar, mobil teknolojilerin eğitim süreçlerini daha çekici hale getirerek öğrencilerin motivasyonunu artıracaklarını ve daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayabileceğini göstermektedir. Diğer sonuçlar arasında, mobil öğrenmenin derse katılımı, motivasyonu, performansı artırma, beceri geliştirme ve disiplinlerarası alanlara ilgiyi artırma konularında etkili olduğu sonucu yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mobil öğrenmenin eğitimde bilgiyi artırmada etkili olduğu ve derslere katkı sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır. Genel olarak, mobil öğrenmenin eğitim süreçlerine olumlu katkılar sağlayabileceği ve bu alandaki araştırmaların önemini arttırdığı sonucuna varılabilir. Ayrıca mobil öğrenme alanında yapılan içerik analizlerinde genel olarak araştırma sonuçlarının derlenerek analiz edilmediği belirlenmiştir. Yeni yapılacak çalışmalarda bu durumun göz önüne alınması önerilmektedir.

Türkiye'deki mobil öğrenme araştırmalarının önemini vurgulayan bu çalışmanın kanıtlarının, eğitim politikalarının ve uygulamalarının daha etkili bir şekilde planlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunması için, uzmanlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir. Ayrıca bu çalışma, mobil öğrenme alanındaki akademik çalışmaların yönünü ve odak noktalarını anlamak için önemli bir kılavuz sağlamaktadır. Çalışmada mobil öğrenme alanında yapılan araştırmaların odaklandığı konu temaları, öncelikler, metodoloji ve teknikler açıklanmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda bu eğilimlere dikkat edilerek mobil öğrenme alanındaki boşlukların/eksikliklerin belirlenerek araştırma fırsatı olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Konuyla ilgilenenlerin, bu çalışmada ulaşılan mobil öğrenme teknolojilerinin eğitimdeki rolünü ve başarısını göz önüne alması ve bu alanda derslerde kullanılabilecek etkili uygulamalar geliştirmeleri tavsiye edilmektedir.

KAYNAKÇA

- Altunçekiç, A. (2020). 2010-2020 Yılları Arasında Mobil Öğrenme Çalışmalarının İçerik Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(3),1087-1104.
- Avcı, Z. Y. (2018). Mobil Öğrenme Araştırmaları ve Uygulamalarına İlişkin Bir Meta Analiz Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Aydoğdu, H. (2019). Mobil Öğrenme İle İlgili Araştırmaların Eğilimleri: Bir İçerik Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Aydoğdu, H. (2019). Mobil öğrenme ile ilgili araştırmaların eğilimleri: Bir içerik analizi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
- Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: Her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 65-81.
- Clicks'us Digital, (2023). We Are Social 2023 Global ve Türkiye Raporu. <https://www.clicksus.com/we-are-social-2023-global-ve-turkiye-raporu>
- Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(174), 33-38.
- Genç, Z., & Bayburt, E. (2014). Bilgisayar Ağları Dersi İçin Geliştirilen Mobil Öğrenme Sisteminin Kullanılabilirliği Hakkında Öğrenci Görüşleri. In *CEUR Workshop Proceedings 1221*, 213-221.
- Gough, D. (2007). Weight of evidence: A framework for the appraisal of the quality and relevance of evidence. *Research Papers in Education*, 22(2), 213-228.
- Gough, D., Oliver, S. & Thomas, J. (2012). Introducing systematic reviews. In D. Gough, S. Oliver ve J. Thomas (Eds.), *An introduction to systematic reviews* (pp. 1-16). London: Sage.
- Gökçearslan, Ş. Solmaz, E. & Kukul, V. (2017). Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği: Bir Uyarılma Çalışması. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 7(1), 143-157.
- Gökdemir, F., & Dolgun, G. (2020). Writing material & method section in qualitative, quantitative, systematic review, meta-analysis, and meta-synthesis studies. *Archives of Health Science and Research*, 7(2), 189-195.
- Gümüş, S., Güler, E., Güler, C., & Erorta, Ö. Ö. (2012). Mobil Cihazlar İçin Etkileşimli E-Kitap Tasarım Araçları. XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı.
- Hwang, G. J., & Tsai, C. C. (2011). Research trend in mobile and ubiquitous learning: a review of publications in selected journal from 2001 to 2010. *British Journal of Education Technology*, 42(4), 65–70.
- Karaçam, Z. (2013). Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi*, 6(1), 26-33.
- Kavaklı, A., & Yakın, İ. (2019). Mobil Öğrenme: 2015–2019 Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(21), 251-268.
- Kinshuk (2003). *Adaptive mobile learning technologies*. Department of Information Systems: Massey University, New Zealand.
- Korkmaz, Ö. (2015). New Trends on Mobile Learning in The Light of Recent Studies. *Participatory Educational Research*, 2 (1), 1-10
- Korucu, A. T., & Biçer, H. (2019). Mobil öğrenme: 2010-2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 9(1), 32-43.
- Korucu, A.T. & Alkan, A. (2011). M-öğrenme (mobil öğrenme) ile e-öğrenme arasındaki farklar, temel terminoloji ve m-öğrenmenin eğitimde kullanımı. *Procedia-Sosyal ve Davranış Bilimleri*, 15, 1925-1930.

- Köroğlu, O. (2010). En Yaygın İletişim Ortamı: Mobil İletişim Ortamında İçerik Ve Yayıncılık. *Civilacademy Journal of Social Sciences*, 8(2), s.55-86.
- Krull, G. & Duarte, J. (2017). Research Trends in Mobile Learning in Higher Education: A Systematic Review of Articles (2011–2015). *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(7).
- Kukulka-Hulme, A. (2005). *Mobile learning: A handbook for educators and trainers*. Psychology Press.
- Laroussi, M. (2004). *New E-Learning Services Based On Mobile And Ubiquitous Computing: Ubi-Learn Project*. International Conference on Computer Aided Learning in Engineering Education.
- Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. (2nd Edition). California : SAGE Publications.
- O'Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., ... & Waycott, J. (2005). *Guidelines For Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment*, hal-00696244 , version 1, Erişim adresi: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00696244/>
- Ozan, Ö. (2013). *Bağlantıcı Mobil Öğrenme Ortamlarında Yönlendirici Destek*. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Park, Y. (2011). A Pedagogical Framework For Mobile Learning: Categorizing Educational Applications Of Mobile Technologies Into Four Types. *The International Review of Research in Open And Distance Learning*, 12(2), 78-102.
- Petticrew, M. & Roberts, H. (2005). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Oxford: Blackwell.
- Quinn, C. N. (2011). *Designing mLearning: tapping into the mobile revolution for organizational performance*. Wiley.
- Saraç, A. (2014). *Yeni Bir Eğitim Platformu Olarak Mobil Öğrenme Ortamları İçin Uygulama Geliştirmenin Önemi Ve Öğretim Teknoloğu Adaylarının Algıları Üzerine Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Solmaz, E., & Gökçearslan, Ş. (2016). Mobil öğrenme: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması. In *10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS)* (pp. 554-561).
- Sönmez, A., Göçmez, L., Uygun, D. ve Ataizi, M. (2018). A review of current studies of mobile learning. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 1, 1-15.
- Sönmez, N. (2019). *Mobil Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir MetaAnaliz Çalışması*. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
- Şeylan, F. (2018). *Mobil Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi Üzerine Yapılan Deneysel Çalışmaların Karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
- TDK (2024). Mobil kelimesi.Erişim Adresi. <https://sozluk.gov.tr/> (15.02.2024).
- Trifonova, A. (2003). *Mobile learning: review of the literature*. Technical Report DIT 03- 009, Informatica e-Telecomunicazioni, Trento, Amerika.
- Türkiye İstatistik Kurumu/TÜİK (2023). *Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması*. Erişim Adresi: [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407) (12.02.2024).
- Uygun, D., & Sönmez, A. (2019). Mobil Öğrenme Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 53-69.
- Vatansever, Ş. (2015). *Mobil öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H., (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. *Computers & Education*, 59(2), 817-827.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2012). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, G., Yıldırım, A., Akça, B. A., Kök, A., Özer, A., & Karataş, S. (2020). Research trends in mobile learning. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 21(3), 175-196.